

Rapport d'étape de Portage

Pour la période d'avril 2017 à septembre 2017

Le présent rapport résume les activités et les réalisations de Portage aux deuxième et troisième trimestres de 2017 correspondant aux objectifs décrits dans le Plan d'entreprise de Portage : 2017-2018 et fournit une mise à jour des activités et des communications de Portage pendant cette période.

Les domaines visés par le rapport comprennent les travaux entrepris pour :

1. favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la GDR au Canada au moyen d'un réseau durable de services bibliothécaires et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport suivant vise à faire état de nos progrès vers le développement projeté de cette communauté de pratique nationale.

Le rapport a été préparé par :

Chuck Humphrey (University of Alberta, et ancien directeur, Portage)

Shahira Khair (agente de projet, ABRC/Portage)

Julie Morin (agente de projet, ABRC)

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET)

5 octobre 2017

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Les aspects essentiels de cet objectif sont de coordonner et d'élargir l'expertise et les services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et de renforcer la capacité dans des domaines précis de la GDR.

Activités et réalisations

Les mises à jour suivantes sont centrées sur le travail du réseau d'experts de Portage.

Conseil des présidents de Portage

- Le Conseil des présidents de Portage coordonne les travaux des groupes d'experts et se prononce sur l'élaboration des services offerts à l'échelle du réseau. Le conseil est un mécanisme organisationnel qui soutient l'exploitation intégrée du réseau d'experts de Portage et qui établit les objectifs à court et à long terme.
- Le 13 juin 2017, le Conseil des présidents a tenu sa seconde réunion annuelle en personne à Ottawa. La réunion, qui s'est déroulée sur une journée, a permis aux membres de discuter de la planification stratégique pour la période de juillet 2017 à juin 2018, et d'écouter les mises à jour présentées par le président de chaque groupe d'experts ainsi que les dernières nouvelles générales sur Portage communiquées par le directeur.
- Une des mesures de suivi de la réunion était de prévoir des téléconférences trimestrielles en plus de la réunion en personne annuelle, de façon à accroître les possibilités de coopération entre les groupes d'experts. Par conséquent, le conseil s'est réuni de nouveau le 18 août par téléconférence pendant une heure pour discuter des progrès réalisés en été.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD)

- L'objectif du GEOD est de déterminer, évaluer et promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage de données et leur réutilisation par des chercheurs dans des projets, ainsi que les données dans des dépôts.
- Les membres du GEOD ont poursuivi leur travail sur le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) afin de réaliser des essais et des évaluations, et de donner des rétroactions sur les flux d'organisation des données pendant l'étape de test bêta de son élaboration.
- Le GEOD a avancé dans la rédaction de son livre blanc, qui énoncera les conditions nécessaires pour organiser efficacement les données de dépôts au Canada. Il décrira le contexte canadien actuel, notamment en indiquant les connaissances et les expertises manquantes, et en formulant des objectifs ambitieux qui devraient permettre d'atteindre un milieu d'organisation des données idéal.

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD)

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et l'élaboration d'un service national de découverte des données.
- Deux groupes de travail formés sous l'égide du GEDD ont terminé leur mandat à court terme, prévu pour faire avancer des recommandations du [livre blanc](#) du GEDD.
 - En juillet 2017, le groupe de travail sur le développement des collections a publié son [Rapport de la phase 1](#), qui décrit leur travail à définir un ensemble de dix dépôts de données de recherche canadiens pour un projet pilote de facilitation de la découverte de leurs collections de données par le DFDR; il a été affiché 900 fois à ce jour.
 - En septembre 2017, le groupe de travail sur les métadonnées a publié un [Rapport d'étape](#) qui résumait son travail de définition de la portée des normes des métadonnées et les éléments à prendre en considération dans la création du DFDR, y compris la production d'un tableau de concordance des métadonnées couvrant les principales normes de recherche par discipline; il a été affiché 1 200 fois à ce jour.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD)

- Le GEPGD continue à gérer l'élaboration de la plateforme nationale de plan de gestion des données (PGD) de Portage, l'[Assistant PGD](#).
- Un énoncé révisé de la politique de [confidentialité et des conditions d'utilisation](#) de l'Assistant PGD a été approuvé et publié en juin 2017.
- En juillet 2017, on a formé un groupe de travail sur les modèles du PGD, composé de membres du GEPGD, chargé de trouver ou d'élaborer des PGD partageables qui serviraient de modèles aux chercheurs souhaitant créer eux-mêmes un PGD.
- Le GEPGD examine à l'heure actuelle d'autres sujets concernant les PGD, comme les licences d'utilisation des données, les considérations d'ordre éthique, le partage et la réutilisation.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP)

- Le premier objectif du GEP est de conseiller le réseau Portage au sujet des nouveautés en matière d'infrastructure de GDR afin d'appuyer à long terme l'intendance et l'accès des données et métadonnées de recherche.
- Le GEP a presque terminé l'ébauche de son livre blanc, qui examine les exigences actuelles en matière de préservation des données au Canada, notamment en déterminant les lacunes de l'infrastructure de préservation de la GDR canadienne et en recommandant des moyens d'obtenir une infrastructure totalement fonctionnelle.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI)

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est en train de terminer une feuille de route qui présentera une évaluation de la situation internationale et canadienne ainsi que des propositions pour l'avenir à partir des insuffisances d'information et des priorités de recherche déterminées par le groupe.
- Le GERI est également chargé de la gestion du centre d'échange des ressources élaborées par le Consortium d'enquête sur la GDR. Le GERI vient de terminer la conception du centre d'échange des ressources pour le Consortium d'enquête en

GDR, qui sera hébergé sur le site Web de Portage. Cette ressource Web contiendra des copies des questionnaires et des demandes d'éthiques dans les deux langues officielles, ainsi qu'un lien vers les données déposées par les établissements participants. Avant que du contenu puisse être mis en ligne, le GERI élaborera des directives visant à uniformiser l'utilisation et l'application des ressources dans tous les établissements de recherche canadiens.

Groupe d'experts sur la formation (GEF)

- L'objectif du GEF est d'élaborer et de tenir à jour un programme de haut niveau de formation à la GDR dans l'ensemble du Canada.
- En mai 2017, le GEF a produit un document présentant les notions élémentaires de la GDR, que tous les établissements canadiens peuvent utiliser et modifier.
- En septembre 2017, l'onglet « Ressources de formation » a été ajouté au site de Portage. Cette section, qui sera progressivement enrichie de contenu pédagogique et de formation produit par le réseau d'experts de Portage, propose des liens vers des ressources de formation externes au moyen d'un [outil de recherche en ligne](#) développé à partir des ressources de formation saisies par l'analyse contextuelle du GEF.
- En septembre 2017, le GEF a publié un [formulaire de demande en ligne](#) d'aide en matière de formation en GDR. Le formulaire bilingue est mis à la disposition des personnes organisant la formation en GDR dans les universités canadiennes qui souhaitent obtenir de l'aide pour élaborer les documents de formation et des lignes directrices concernant tout aspect de la GDR.
- Les deux groupes de travail formés par le GEF qui sont chargés de produire des modules de formation en ligne ouverts – l'un présentant la GDR et l'autre montrant comment réaliser un PGD – progressent dans leurs travaux. La préparation du contenu des deux modules est presque terminée. La prochaine étape consiste à faire migrer le contenu vers une plateforme en ligne.
- Le GEF prévoit l'organisation d'activités de formation concurremment avec les réunions d'ACCOLEDS de novembre 2017 et de l'Initiative de démocratisation des données de l'Ontario de décembre 2017. Une activité de formation de Portage sur une journée est également prévue à la superconférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario (OLA) de 2018.

2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Cela exige de travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD

- Un énoncé révisé de la politique de [confidentialité et des conditions d'utilisation](#) de l'Assistant PGD a été publié en juin 2017.
- Weiwei Shi a apporté plusieurs améliorations à la version de production de l'Assistant PGD entre juin et septembre 2017.
- L'ajout des fonctions de publication et de partage de PGD à l'Assistant PGD est à l'étude; elles pourraient être intégrées à la version mise à jour de l'Assistant PGD, au moyen d'une base de code unifiée pour PGD en ligne et l'outil PGD. Le suivi est assuré par Weiwei Shi, des bibliothèques de l'University of Alberta, au nom du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN)

- L'objectif de DVN consiste à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Le groupe a été formé en avril 2017 et tous ses membres se sont réunis à deux reprises, en mai et en août 2017.
- Entre les réunions, trois sous-groupes ont avancé dans l'étude des lacunes et des possibilités qui pourraient être visées par les stratégies et les services coordonnés à l'échelle nationale pour Dataverse. Ces groupes sont :
 - le **Groupe des modèles opérationnels de Dataverse**, chargé notamment de recueillir des informations au sujet des principaux fournisseurs canadiens de Dataverse et d'étudier un modèle opérationnel commun afin de niveler l'accès aux universités partout au Canada;
 - le **Groupe de formation de Dataverse**, chargé notamment de déterminer les besoins de formation des différents intervenants, de réunir les documents de formation existants et de proposer des modèles de diffusion de ces documents;
 - le **Groupe des métadonnées de Dataverse**, chargé notamment de formuler des recommandations au sujet d'un modèle de métadonnées par défaut et de modèles de métadonnées propres aux disciplines.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR)

- Le DFDR est entré en « production limitée » le 18 septembre 2017. Par conséquent
 - le DFDR est maintenant sur un matériel de « production » et plusieurs des fonctionnalités dont le lancement est prévu ont été mises en place;
 - les équipes d'organisation des données et de développement travaillent avec certains groupes de recherche à l'organisation et l'absorption de données allant des sciences physiques et naturelles aux humanités numériques en passant par les sciences sociales, pour fournir différents types de données, volumes et cas d'utilisation de clients. Le DFDR s'engage à ce que ses données puissent être découvertes et accessibles quand le service complet sera lancé, en fonction des financements;
 - le modèle de service et les flux de travail opérationnels du DFDR sont en train d'être perfectionnés par ces groupes.
- La version de production limitée sera conservée jusqu'au lancement du service complet, qui devrait avoir lieu au printemps 2018.

Groupe de travail sur le modèle de service pour le DFDR (MS-DFDR)

- Le nouveau groupe de travail MS-DFDR mobilisera le réseau actuel d'experts de Portage et d'autres membres de la communauté de la GDR pour mettre au point des services de DFDR.
 - Il fournira des recommandations quant aux pratiques exemplaires liées au modèle de service réparti pour le DFDR.
 - Il examinera le projet technologique actuel.
 - Il prendra part à la définition des priorités pour le lancement du service et de ses futures fonctionnalités.
 - Il examinera les ébauches des conditions d'utilisation, de la politique relative à la protection des renseignements personnels et des documents destinés aux utilisateurs du service.

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Pour ce, il faudra travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique (CLIRN)

- Le Groupe de travail sur la gestion des données (GD) du CLIRN est dirigé par Robbin Tourangeau et compte des représentants de l'ABRC, du Consortia Advancing Standards in Research Administration Information (CASRAI), du réseau Portage et de Données de recherche Canada (DRC). Le Secrétariat du CLIRN a été financé par le gouvernement fédéral pour élaborer des documents de position sur la GDR et l'informatique de recherche avancée dans le contexte du paysage de l'infrastructure de recherche canadienne.
- Le Groupe de travail GD du CLIRN a participé à des séances de travail d'une journée le 11 avril 2017, le 1^{er} juin 2017 et le 6 juillet 2017.
- Les travaux réalisés par le Groupe de travail sur la GD du CLIRN ont été présentés au Sommet du CLIRN, qui s'est tenu le 27 juin 2017 à Toronto. Chuck Humphrey et Mark Leggott (directeur exécutif, DRC) ont représenté le groupe sur la GD dans une séance en petit groupe pendant laquelle le travail du groupe a été présenté et les rétroactions de participants ont été recueillies. Plusieurs questions de GDR intéressant divers intervenants de la GDR ont été abordées.
- Aidé par le personnel de Portage, Chuck Humphrey a apporté une contribution importante à la rédaction du rapport sur la GD du CLIRN en été. La version finale du rapport a été présentée à ISDE le 31 août 2017. Le rapport décrit le concept de la GDR dans le contexte canadien de la recherche et comprend une analyse des difficultés à surmonter. Il énonce ensuite l'avenir souhaité pour la GDR au Canada et propose des mécanismes pour y parvenir dans l'ensemble du pays, en indiquant une analyse budgétaire détaillée et une proposition fondée sur les activités opérationnelles élaborées par le Groupe de travail sur la DG du CLIRN.

Collaboration avec les associations régionales de bibliothèques

- L'ABRC et le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (OCUL) ont annoncé en mai 2017 la signature d'un protocole d'entente dans le cadre de laquelle les deux organisations coopéreront pour déterminer les questions régionales et nationales relatives aux besoins en matière de découverte, de gestion et de préservation numérique des données du milieu canadien de la recherche, et pour faire avancer le débat à cet égard. Elles réunissaient ainsi l'expertise du réseau Portage de l'ABRC en matière de GDR et celle du Scholars Portal de l'OCUL en matière de préservation numérique.

- L'ABRC et le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique (CAUL-CBUA) ont annoncé en juin 2017 la signature d'un protocole d'entente, qui réunit l'expertise, les ressources et l'influence des institutions membres du CBUA et du réseau Portage de l'ABRC afin qu'ils travaillent ensemble à la consolidation des liens entre la GDR et la préservation numérique efficace.
- Nos collègues du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) envisagent d'élaborer un protocole d'entente similaire pour les bibliothèques universitaires du Québec.
- Chuck Humphrey a rencontré les directeurs du Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) à leur réunion du 15 septembre 2017, où il a présenté une synthèse des activités de Portage depuis la précédente réunion en personne, qui avait eu lieu le 3 mars 2016. Il a également discuté du mode de fonctionnement du protocole d'entente entre COPPUL et Portage et proposé des idées en vue d'une future collaboration.

Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR (SIGDR)

- Le groupe de travail SIGDR a été établi pour préparer des ressources de soutien aux établissements dans l'élaboration de stratégies de GDR sur leur campus. L'ébauche du mandat de cette initiative interorganismes a été rédigée et diffusée par les directeurs généraux des organismes participant au groupe de travail, à savoir l'ABRC, l'Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche (ACAAR), le Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités canadiennes (CDPIUC), le groupe de travail sur la gestion des données des trois organismes et DRC.

Groupe de travail sur le traitement éthique des données sensibles

- Le travail de préparation de la formation du groupe de travail interorganismes sur le traitement éthique des données sensibles est terminé et des propositions de participants sont demandées aux organismes.

Événement en marge de la réunion de la RDA – Portage et la RDA au Canada

- En marge de la dixième réunion plénière de la Research Data Alliance (RDA) (ou « Alliance pour les données de recherche ») à Montréal (Québec), Portage a organisé un événement réussi le 18 septembre 2017, intitulé « Portage et la gestion des données de recherche au Canada » qui a attiré plus de 100 participants représentant plus de 40 organismes de recherche canadiens.
- La journée comprenait des présentations de conférenciers qui ont discuté de la politique de données au Canada du point de vue [d'une agence de financement](#) – Matthew Lucas, *directeur exécutif, Stratégie et rendement organisationnels, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada* – et du point de vue [d'un chercheur](#) – Lyne Da Sylva, *professeure agrégée, Université de Montréal* – ainsi qu'un [panel de discussion](#) du Conseil des présidents du réseau Portage.
- Deux ateliers étaient proposés l'après-midi : « [Portage and Data Management Plans in Canada: The Policies, Templates, and Platform](#) » [Portage et les plans de gestion des données au Canada : les politiques, les gabarits et la plateforme] a présenté un aperçu des plans de gestion des données et de leur utilité pour les chercheurs et les fournisseurs de services de recherche sur les campus tandis que « [Portage-Supported Research Data Management Platforms](#) » [Les plateformes de gestion des données de

recherche soutenues par Portage] a proposé un aperçu des plateformes de GDR prises en charge par Portage et un examen du Dépôt fédéré des données de recherche (DFDR) et de Dataverse.

Sommet canadien sur l'encadrement des services de données nationaux

- Jeff Moon était invité à donner la perspective sur la GDR de la communauté canadienne de l'enseignement supérieur au Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux, le 22 septembre 2017 à Montréal; son exposé présentait le réseau Portage.

Exposés du directeur de Portage aux établissements de l'ABRC

- Chuck a prononcé un discours à la Semaine de la gestion de données de recherche de l'University of Alberta le 1^{er} mai 2017. Il a montré comment le réseau Portage mettait en place une communauté de pratique au Canada qui aide les campus du pays à fournir des services de données de recherche fondés sur une approche commune.
- Le 9 mai 2017, Chuck a rencontré des membres du groupe de travail sur la GDR de la York University pour discuter de plusieurs sujets concernant les données. Après cette table ronde, il a présenté aux chercheurs, bibliothécaires et administrateurs de la York University une conférence publique portant sur Portage et la GDR au Canada.
- Chuck a été accueilli par les bibliothèques de la Dalhousie University les 5 et 6 juin 2017, où il a participé à une table ronde avec des représentants des bureaux du vice-président à la recherche, des services de recherche de l'université et des bibliothèques de la Dalhousie University. Il a également présenté une conférence publique sur le campus de l'université à propos de l'intendance commune des données de recherche et il a rencontré le groupe de travail sur la GDR des bibliothèques de la Dalhousie University.

Collaboration avec l'Association canadienne pour les études supérieures sur la formation en GDR aux étudiants de cycle supérieur au Canada

- Chuck Humphrey et Sally Rutherford, directrice générale de l'Association canadienne pour les études supérieures (ACES), ont discuté de la possibilité de donner des formations conjointes en GDR aux étudiants de cycle supérieur. La proposition a été présentée au conseil d'administration de l'ACES, qui a recommandé de donner ces formations lors des réunions régionales des membres de l'ACES.
- Depuis, Chuck a rencontré les directeurs du COPPUL à leur réunion d'automne, le 15 septembre 2017, et a demandé leur soutien pour l'organisation d'une manifestation régionale sur la GDR destinée aux étudiants de cycle supérieur et aux bibliothécaires. Une réunion en personne portant sur la formation conjointe avec l'ACES est prévue avec Sally Rutherford le 4 octobre 2017.

Mobilisation d'autres intervenants

- Le 8 mai 2017, Jeff Moon et Chuck Humphrey ont participé à un débat de spécialistes sur la collaboration entre les bureaux de services de recherche et les bibliothèques à la conférence annuelle de ACAAR à Winnipeg (Manitoba).
- Chuck était invité à prononcer une communication à l'atelier Systematic Linking of Historical Records [Liaison systématique des dossiers historiques] réuni à l'University

of Guelph les 12 et 13 mai 2017. Il a présenté au groupe de chercheurs l'intendance des microdonnées historiques de recensement canadien à long terme.

- Le 16 mai 2017, Chuck a donné un cours d'une demi-journée de formation continue sur les programmes de gestion des données à des représentants des bibliothèques universitaires et hospitalières, à l'Association des bibliothèques de la santé du Canada (ABSC).
- Chuck a représenté Portage dans un débat de spécialistes à Montréal (Québec) le 25 mai 2017, dans le cadre de la conférence Reconnect Canada. La séance comptait des représentants du CLIRN, de ACAAR, de l'Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU), du Consortium ORCID-CA et de DRC.
- Chuck a participé à un débat présidé par Martha Whitehead au colloque High Performance Computing Symposium à Kingston (Ontario) le 8 juin 2017. Trois participants ont présenté différents points de vue sur la préservation des données. Dugan O'Neil (Calcul Canada) a donné celui d'un chercheur, Umar Qasim (président du GEP) celui d'un agent de préservation numérique et Chuck s'est placé dans la perspective de l'organisation des données.

CANARIE

- Plusieurs réunions ont eu lieu avec Jim Ghadbane, président de CANARIE, et Mark Leggott de DRC à propos d'une éventuelle collaboration entre CANARIE et Portage. Les conversations se sont centrées sur le développement d'un programme logiciel de GDR qui serait géré par DRC. Susan Haigh a depuis adressé une lettre à CANARIE appuyant le programme de développement de logiciel.

4. Élaborer les activités et les communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'association. L'objectif est de développer un réseau durable qui s'appuie sur le soutien du grand écosystème de GDR.

Activités et réalisations

Nomination du directeur de Portage

- Jeff Moon a été nommé directeur de Portage dans le cadre d'un détachement de 12 mois à compter du 15 septembre 2017. Auparavant, Jeff a occupé le poste de bibliothécaire de données à la bibliothèque de la Queen's University et de directeur académique du Centre de données de recherche de Queen's. Il succède à Chuck Humphrey, détaché pendant deux ans de l'University of Alberta.

Nomination du gestionnaire de service par intérim de Portage

- Lee Wilson a été affecté au poste de gestionnaire de service de Portage, dans le cadre d'un détachement de son poste de conseiller en recherche d'ACENET. Dans ce rôle, Lee aidera Portage à élaborer des politiques, des activités et un modèle opérationnel pour le DFDR.

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM)

- Lors de sa deuxième réunion trimestrielle du 14 août, le CPPM a discuté de l'état d'avancement des livrables du Plan d'entreprise de Portage : 2017-2018, notamment de l'évaluation formative de Portage et de l'annonce du nouveau directeur de Portage. Le comité a également évoqué les activités des groupes d'experts et d'autres activités de mobilisation, l'officialisation du détachement de Lee Wilson, les communications de Portage et l'état d'avancement du document du Groupe de travail sur la gestion des données du CLIRN. Cette réunion était la dernière réunion du CPPM à laquelle Chuck Humphrey assistait en tant que directeur de Portage.
- Le CPPM a organisé une réunion supplémentaire le 28 septembre pour examiner les rétroactions sur le document du CLIRN, écouter les dernières mises à jour sur les activités de mobilisation récentes et futures et sur l'évaluation formative, et enfin discuter des deux nouveaux groupes de travail de Portage et des protocoles d'entente en matière de DFDR avec des groupes de recherche. Il s'agissait de la première réunion du CPPM pour Jeff Moon et le groupe a accueilli deux nouveaux membres : Pascal Calarco (bibliothécaire universitaire, University of Windsor) et Colleen Cook (doyenne des bibliothèques, Université McGill).

Comité consultatif de Portage (CCP)

- Réuni pour la première fois de son nouveau mandat le 25 avril 2017, le Comité consultatif a discuté des révisions de son mandat, des livrables administratifs et du Plan d'entreprise de Portage, des principaux facteurs actuels de la GDR au Canada et de l'évaluation formative de Portage. Les membres ont convenu de tenir leur deuxième rencontre semestrielle le 1^{er} novembre.

Réunion printanière de l'ABRC 2017

- Pendant la réunion printanière annuelle de l'ABRC, qui s'est tenue à Hamilton (Ontario) les 17 et 18 mai 2017, Chuck a animé une discussion sur les « sujets pressants » concernant la politique de données de recherche proposée par les organismes des trois conseils et il a présenté aux directeurs de l'ABRC un rapport sur les activités de Portage depuis l'assemblée générale annuelle de l'automne 2016.

Évaluation formative de Portage

- En avril 2017, le CPPM et le CCP ont approuvé le plan d'évaluation formative et le cadre d'évaluation élaborés par l'ABRC, conformément au Plan d'entreprise de Portage : 2017-2018.
- L'objectif de l'évaluation est de mesurer l'incidence et la valeur communautaire que Portage a eues à ce jour, de déterminer des mesures correctives, de nouvelles activités ou des améliorations de programme à la suite de l'évaluation, d'élaborer un cadre d'évaluation ainsi que des indicateurs, et de recueillir les données de référence qui seront utilisées aux fins de l'évaluation sommative future.
- Avec l'approbation du CPPM et du CCP, Portage a passé un marché avec une consultante externe Pam Bjornson (Management by Design) qui dirigera l'évaluation avec le soutien de Julie Morin, agente de projet de l'ABRC.
- La phase 1 de l'évaluation comprenait l'examen des documents principaux, des enquêtes destinées aux directeurs de l'ABRC et aux groupes de travail et d'experts, des entrevues individuelles avec des membres de la structure de gouvernance, des intervenants et des partenaires et deux groupes de discussion au sujet de l'infrastructure de la plateforme.
- Les deux enquêtes en ligne diffusées dans le cadre de l'évaluation ont enregistré un taux de réponse de 55 % chez les directeurs de l'ABRC et de 48 % chez les membres des groupes de travail et d'experts.
- La première version de l'évaluation est terminée et elle a été présentée à Susan Haigh le 20 septembre.